

Опыт использования сорбента монтмориллонита в комплексе с активированным углём в бройлерном птицеводстве

В настоящей статье описаны результаты влияния на обменные процессы, в том числе по усвоению макроэлементов, при применении на цыплятах-бройлерах кормовой добавки, содержащей природный сорбент монтмориллонит в комплексе с активированным углем. Дана оценка морфологического состояния анатомического строения тканей тушки и печени цыплят, описана гистологическая картина строения костной ткани большеберцовой кости молодняка птицы. Представлены зоотехнические данные результатов применения кормовой добавки с адсорбентами: монтмориллонит и активированный уголь.

И. А. Лебедева
Л. И. Дроздова
Н. В. Брекоткина
М. Р. Хамитов
М. А. Суздальцева
А. Н. Васильева

ФГБНУ «Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт», Екатеринбург, Россия

Введение.

Одним из действенных и эффективных способов профилактики и лечения возникновения ряда патологических процессов в птицеводстве является использование в комбинации с питанием так называемых сорбентов [2,4,5]. Однако применение энтеросорбентов природного происхождения может осуществляться и в направлении повышения зоотехнических параметров (прироста живой массы, убойного выхода и др.), как фактор нормализации обменных процессов в организме птицы [7]. Одним из таких сорбентов, применяемых в животноводстве, является монтмориллонит – природный глинистый представитель бентонитов, который помимо полезных в ветеринарии свойств имеет также важнейшее свойство экономического характера – находится в больших объемах (крупнейшие запасы в мире) на территории России [3].

В целях повышения продуктивных показателей, сопряженных со снижением негативного влияния микотоксинов в птицеводстве, может использоваться комплекс сорбентов из монтмориллонита и активированного угля [1,8–10].

Целью работы являлось изучение влияния кормовой добавки на основе монтмориллонита и активированного угля на обменные процессы в организме цыплят-бройлеров при применении в течение всего цикла выращивания до убоя, определение зоотехнических показателей роста цыплят-бройлеров.

Материалы и методы.

Работа выполнена в рамках государственной тематики НИР «Разработка биологических технологий управления здоровьем животных и прижизненного формирования качества продукции животноводства и птицеводства». Исследо-

вания проводили в производственных условиях на птицефабрике УрФО. Объект исследования: цыплята-бройлеры кросса «Кобб» (n=91800 голов).

Применяемая в опыте кормовая добавка состояла из монтмориллонита (77–79%), угля активированного, натрия хлорида, трикальцийфосфата. Цыплятам опытной группы давали кормовую добавку с комбикормом в дозировке 1,5 кг/т в течение всего периода выращивания – с 1 по 38 сутки.

Учитывали следующие производственные показатели: возраст убоя, количество павшей птицы, убойный выход, дополнительно полученное мясо, затраты корма на единицу прироста живой массы, дополнительные затраты.

После окончания эксперимента был проведен контрольный убой цыплят-бройлеров по 3 головы из каждой группы путем случайной выборки (в соответствии с методическими рекомендациями ВНИТИП) [6].

Для изучения минерального и белкового обмена в 38-дневном возрасте проводили исследование крови, после убоя изучали содержание кальция, фосфора и золы в бедренных костях цыплят на ав-

томатическом биохимическом анализаторе «Chem Well Combi» фирмы «Awaveness Technology» (USA) с использованием стандартных наборов реактивов фирмы «Vital Diagnostics Spb».

Проводили морфологическую оценку состояния печени, желудка, гистологическое исследование костей (бедренная кость) цыплят.

Результаты исследований.

Результаты производственных испытаний кормовой добавки на цыплятах-бройлерах представлены в таблицах 1,2.

В соответствии с полученными данными следует, что в опытной группе среднесуточный прирост живой массы был выше на 2% в сравнении с контрольной, что в конце периода выращивания выразилось в большей (+2%) живой массе цыплят, убойном выходе (+0,8%). Убойная масса на одну посаженную голову была так же выше контрольных значений соответственно на 1% (1,487 кг против 1,456 кг в контроле). Затраты корма в опытной группе при использовании кормовой добавки в указанной дозировке были на уровне контрольных значений и составляли 1,66 кг.

Таблица 1. Результаты по применению кормовой добавки с монтмориллонитом и активированным углем на цыплятах-бройлерах

Показатели	Ед. изм.	Контрольная группа	Опытная группа
Посажено цыплят в корпусе	гол.	45800	46000
Возраст убоя	дн.	38	38
Падеж	гол.	614	825
Сохранность	%	98,66	98,21
Отправлено на убой	гол.	45156	45175
Живая масса 1 головы при убое	г	1963	1998
Среднесуточный прирост живой массы	г	50,7	51,6
Сдано мяса всего в живом весе	кг	88630	90250
Убойный выход	%	75,2	75,8
Получено мяса в убойном весе на 1 посаженную голову	кг	1,456	1,487
Получено дополнительно мяса	кг	0,0	1410,8
Затраты корма на единицу прироста живой массы	кг	1,66	1,66

Таблица 2. Результаты исследования грудной мышцы цыплят-бройлеров в 38-дневном возрасте

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Контрольная группа	Опытная группа
1	Общий белок	г/л	23,4	28,3
2	Кальций	ммоль/л	2,4	2,0
3	Фосфор	ммоль/л	2,0	2,0
4	Калий	ммоль/л	4,4	9,3
5	Хлориды	ммоль/л	91,5	99,5
6	Натрий	ммоль/л	136,3	138,1

Таблица 3. Исследование костяка цыплят-бройлеров

Группа	Возраст, дней	Са, %	Р, %	Зола, %
Контрольная	38	17,9	5,5	44,5
Опытная	38	17,6	5,4	44,45

Рис. 1. Бедренная кость цыплят-бройлеров опытной группы. Эндоост. Нормальное формирование костной ткани. Окрашивание гематоксилином и эозином, увеличение 10x4.

Рис. 2. Бедренная кость цыплят-бройлеров контрольной группы. Гиперемия кровеносных сосудов костного мозга. Наличие жировых вакуолей. Окрашивание гематоксилином и эозином, увеличение 10x63.

Рис. 3. Бедренная кость цыплят-бройлеров опытной группы. Расширение Гаверсовых каналов в эндоосте. Окрашивание гематоксилином и эозином, увеличение 10x10.

Рис. 4. Бедренная кость цыплят-бройлеров опытной группы. Значительное количество жира в костном мозге и увеличение количества кровеносных сосудов. Окрашивание гематоксилином и эозином, увеличение 10x10.

Данные биохимических показателей свидетельствует о том, что применение монтмориллонита в комплексе с активированным углем способствовало повышению уровня белка в крови по сравнению с контролем на 4,9%, снижению уровня кальция на 0,4%, повышению уровня электролитов крови: калия на 4,9%, хлоридов на 8,0%, натрия на 1,8%. По нормативу соотношение между Са и Р составляет 0,9–1,0 в опытной группе это соотношение составило 1,0, а в контрольной 1,2, что свидетельствует о нормализации минерального обмена.

Результаты исследования состояния минерального обмена бедренных костей цыплят-бройлеров представлены в таблице 3.

Анализ минерального обмена костей свидетельствует о том, что содержание кальция и фосфора, зольных элементов в опытной группе в целом было ниже контрольных значений – кальция, фосфо-

ра и золы – на 1,68%, 1,82% и 0,1% соответственно.

В гистологических срезах бедренной кости, полученных от цыплят опытной группы в поле зрения попадались расширения Гаверсовых каналов в эндоосте, отмечали значительное количество жира в костном мозге и увеличение кровеносных сосудов. Были зафиксированы локальные патологические изменения цыплят контрольной группы в отличии от опытной (рис. 1,2).

При гистологическом изучении срезов бедренной кости цыплят-бройлеров, получающих монтмориллонит и активированный уголь в составе кормовой добавки, отмечали нормальное формирование костной ткани, правильно сформированные костные балки. Костная ткань была расположена равномерно, без патологий (рис. 3, 4).

Результаты контрольного убоя показали, что в тушках цыплят-бройлеров опытной группы было меньше абдоминального

Рис. 5. Желудок цыплят-бройлеров контрольной группы. Отложение жира на поверхности желудка.

Рис. 6. Желудок цыплят-бройлеров опытной группы. Отложение жира на поверхности желудка отсутствуют.

Рис. 7. Печень цыплят-бройлеров контрольной группы. Отечность долей печени.

Рис. 8. Печень цыплят-бройлеров опытной группы. Нормальное состояние печени.

и подкожного жира. У цыплят контрольной группы, в отличие от опытной птицы, на серозных покровах железистого и мышечного желудка отмечали жиротложение (рис. 5,6). При исследовании

морфоструктуры печени контрольной группы наблюдали отеки долей печени, увеличение жёлчного пузыря и жировые прослойки на нём (рис. 7). Напротив, макроскопия печени цыплят-бройлеров опытной группы не показала отмеченных в контроле изменений, орган находился в пределах морфологической нормы (рис. 8).

Обсуждение.

Проведенные испытания кормовой добавки с монтмориллонитом и активированным углем на цыплятах-бройлерах в течение всего периода выращивания до 38 суток включительно показали улучшение анатомического состояния тушек и субпродуктов (мышечного желудка и печени), нормализацию уровня электролитов крови (уровень ионов калия, хлора и натрия выше контроля) и аминокислотного баланса (уровень белка крови выше контроля на 4%). Зафиксировано повышение среднесуточного прироста живой массы, убойного выхода без увеличения расхода корма, нормализации минерального обмена в костной ткани [2,10,11].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ахмадышин, Р.А. Применение адсорбентов микотоксинов в животноводстве и птицеводстве / Р.А. Ахмадышин, А.В. Канарский, З.А. Канарская, М.Я. Трemasов, Э.И. Семенов // Ветеринарный врач.– 2006.– № 1.– С. 64-66.
2. Безбородова, Н.А. Применение сорбентов в животноводстве и птицеводстве / Н.А. Безбородова, А.С. Красноперов, Г.М. Шулаев, В.Н. Афонюшкин, Л.Н. Ивашкина // БИО.– 2019.– № 5 (224).– С. 28-32.
3. Белоусов, П.Е. Бентонитовые глины России и стран ближнего Зарубежья / П.Е. Белоусов, В.В. Крупская // Георесурсы.– 2019– № 3.– Т 21.– С. 79-90. <https://doi.org/10.18599/grs.2019.3.79-90>.
4. Жолобова И.С. Бентониты в ветеринарии: краткий обзор современного состояния и перспективы развития / И.С. Жолобова, В.В. Борисенко // Молодой ученый.– 2016.– № 13 (17).– С. 929-934.
5. Кишняйкина Е.А. Влияние адсорбента на продуктивные качества кур родительского стада Ross 308 / Е.А. Кишняйкина, К.В. Жучаев, Ю.В. Князева, В.А. Солошенко, В.И. Ермолаев // Вестник НГАУ.– 2023.– № 4.– С.186-193.
6. Лукашенко, В.С. Методика проведения анатомической разделки тушек, органолептической оценки качества мяса и яиц сельскохозяйствен-

ной птицы // В.С. Лукашенко, М.А. Лысенко, Т.А. Столляр, А.Ш. Кавтарашвили [и др].– Сергиев Посад – 2013.– 35 с.

7. Новикова, М.В. Влияние сорбента на основе монтмориллонитов на продуктивные и физиологические показатели цыплят-бройлеров / М.В. Новикова, И.А. Лебедева, А.И. Белоусов, С.В. Малков, А.С. Красноперов // Птицеводство.– 2020.– № 10.– С. 41-45.
8. Способ применения активной угольной кормовой добавки для повышения продуктивности кур-несушек / Патент на изобретение RU 2505069 С1, 27.01.2014 // Короткий В.П., Зенкин А.С., Леткин А.И. [и др.].
9. Ayankoso, M. T. Effects of activated charcoal on livestock production: a review / M. T. Ayankoso, D. M. Oluwagbamila, O. S. Abe // Slovak J. Anim. Sci.– 2023.– № 56. P. 46-60.
10. Burchacka, E. Determination of mechanisms of action of active carbons as a feed additive / E. Burchacka, M. Lukaszewicz, M. Kulazynski // Bioorganic Chemistry.– 2019.– № 93. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045206818314251>.
11. Gutsanu V. Vitamin C interaction with activated carbons: Isotherms, thermodynamics, thermal investigation / V. Gutsanu, G. Lisa, M. Botnaru // RJLBPCS.– 2022. DOI: 10.26479/2022.0804.04. (дата обращения: 20.03.2024).

Диспансеризация — комплекс ветеринарных мероприятий, направленных на оценку здоровья и сохранение продуктивного долголетия крупного рогатого скота:

проведение общей и акушерско-гинекологической диспансеризации

контроль эпизоотического состояния

контроль качества кормов

В диспансеризацию включены:

- общее клиническое обследование животных
 - анализ условий содержания
 - анализ кормления животных
- лабораторные исследования биоматериала:
 - иммуногематологический анализ крови
- биохимические исследования сыворотки крови
 - исследования кала на наличие гельминтов
 - диагностика инфекционных заболеваний
- определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам

По результатам диспансеризации в сельскохозяйственную организацию будет предоставлена развернутая **Справка о состоянии здоровья животных** от научных сотрудников Уральского научно-исследовательского ветеринарного института ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН.